

PHILIPP LOHBAUER NO NORTE DO PARANÁ: ARQUITETURA E MODERNIDADE.

Carla Martins Olivo ⁽¹⁾, Renato Leão Rego ⁽²⁾

(1) Discente do Programa Associado de Pós Graduação em Metodologia de Projeto de Arquitetura e Urbanismo UEM/UDEL, e-mail: olivo.carla@gmail.com (2) Docente do Programa Associado de Pós Graduação em Metodologia de Projeto de Arquitetura e Urbanismo UEM/UDEL, e-mail: rlrego@uem.br

Resumo

Esse trabalho versa sobre a obra do arquiteto de origem alemã Philipp Lohbauer que, situado na cidade de São Paulo e por intermédio da Empresa de Construções Brasil, projetou mais de quarenta edificações no norte do Paraná na década de 40 – mais especificamente nas cidades de Londrina, Maringá, Apucarana, Mandaguari e Marialva. Mentidos em sua grande maioria do Acervo da Biblioteca da FAU-USP, estes projetos variam em tamanho, complexidade, importância e uso. Certamente, a maior expressão do conjunto está em sua variação estilística. Assim, o presente trabalho busca compreendê-los através da sistematização de certos aspectos, como cronologia, localização e finalidade (observada através dos usos residenciais, comerciais, mistos e culturais). A análise levada a cabo contribui para o entendimento das diversas estratégias projetuais empregadas, resultantes dos valores e modelos arquitetônicos vigentes no começo do século XX – um momento no qual o modernismo não era hegemônico e cuja produção arquitetônica variada seguramente interferiu na formação acadêmica de Lohbauer. Através da apreensão das motivações e das limitações de uma carreira arquitetônica de aparente sucesso, é possível ampliar o foco de discussão sobre a modernidade no norte do Paraná, sobretudo ao cotejar as características da arquitetura proposta e da sociedade contratante que, em sua conjuntura socioeconômica particular, almejava uma imagem progressista.

1. INTRODUÇÃO

Philipp Lohbauer nasceu em Nuremberg, em 1906. Cursou arquitetura na Technische Hochschule Muenchen entre 1927 e 1930, ano em que se casou com Kathe Lohbauer. Depois de graduado foi docente na escola Politécnica de Munique entre 1932 e 1934, e arquiteto da Prefeitura de Munique. Com a ascensão judia da esposa, a ascensão do nazismo na Alemanha levou o casal a imigrar para a França em 1939, e depois para São Paulo em 1940.

No Brasil, Lohbauer trabalhou como projetista para Empresa de Construções Brasil, que nos anos 1940 executou uma série de edifícios nas novas fronteiras agrícolas da época (SUZUKI, 2011, p.09). Esse vínculo foi a forma encontrada para o exercício da profissão já que, como estrangeiro, Lohbauer ainda não tinha permissão legal para assumir a autoria dos seus projetos. Apenas no final da década de 40 ele obteve seu registro profissional no CREA, órgão em que participou como conselheiro durante muitos anos. Nos anos 50, depois de deixar a Empresa de Construções Brasil, Lohbauer centrou seu campo de atuação em São Paulo, onde projetou o Othon Palace Hotel e as edificações auxiliares do Jôquei Clube, entre outros edifícios relevantes. Além disso, retomou a carreira acadêmica como professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie entre as décadas de 1950 e 1970.

Entretanto, o conjunto dos projetos de Lohbauer mantidos no acervo da FAU-USP revela uma prolífica carreira interiorana, com mais de quarenta projetos para o norte do Paraná. Segundo Rego (2009), esta região apresentava um desenvolvimento acelerado graças à lavoura cafeeira e ao processo de colonização sistemática e urbanização deliberada, responsável pela fundação de várias cidades novas planejadas.

Para algumas destas cidades Lohbauer projetou edificações que variam em tamanho, complexidade e relevância, como o Colégio Mãe de Deus (1938) e Fórum de Londrina (1947), o Aeroporto (1942) e a Praça da Independência (1949) em Mandaguari, a estação rodoviária de Marialva (1948), o Edifício Chevrolet (1947) e o Edifício EBC (1949-50), em Londrina, além de várias residências. Apesar de destoarem da arquitetura modernista que Artigas, Cascaldi e outros projetistas disseminavam em Londrina, esses projetos revelam aspectos técnicos, construtivos e programáticos inovadores que certamente contribuíram para a construção de uma paisagem urbana moderna.

Nesse sentido, este trabalho trata de discutir os projetos de Lohbauer no norte do Paraná e investigar os fatores do sucesso desse profissional. Seriam os diferentes estilos – ou, em uma expressão mais contemporânea - as diferentes estratégias projetuais empregadas – consoantes com a finalidade de cada edificação a resposta para uma obra tão prolífica? ¹ A fim de obter essa resposta, este trabalho sistematiza a obra norte-paranaense de Lohbauer a partir de três aspectos – data, localização e finalidade. Em seguida, distingue o caráter de cada edificação e os paradigmas formais recorrentes.

2. O CONJUNTO DE PROJETOS: UMA ANÁLISE GERAL

O conjunto de projetos de Lohbauer para o norte do Paraná mantidos no acervo da FAU-USP se compõe de 42 peças; o primeiro projeto data de 1938 e o último, de 1950. Entre eles, há oito projetos cuja data não pôde ser determinada. Eles estão distribuídos em cinco cidades, porém, a maioria se concentra em Londrina (28 projetos); para Mandaguari foram elaborados sete projetos; quatro para Maringá, dois para Apucarana e um para Marialva. Tratam-se de edificações de uso residencial, de uso comercial, de uso misto, de uso cultural (religioso e institucional). Dentre as edificações comerciais, é possível destacar aquelas cuja finalidade exclusiva é o lazer. Já as edificações mistas podem ser separadas em dois outros grupos: aquelas em que o comércio predomina e às quais é anexada uma unidade residencial, certamente vinculada ao suporte dessa atividade, e aquelas onde usos comerciais e residenciais estão equiparados, funcionando paralelamente.

São onze projetos residenciais, todos situados na cidade de Londrina, com tamanhos e linguagem variada. A Casa para o Sr. Kretsch, de 1944, é o primeiro deles; esse projeto é o único do conjunto que aponta uma utilização clara da madeira como material construtivo. Essa residência térrea, de cerca de 100 m², implanta-se na porção frontal do lote, permitindo um jardim na posterior, como se pode aferir na figura 1a. É essa última porção que parece determinar o arranjo da planta, uma vez que a varanda coberta, a sala de estar e o dormitório do casal se voltam para ela. As áreas molhadas se situam na porção frontal do lote, adjacentes ao acesso da casa, que é lateral. Além disso, esse setor se apresenta em alvenaria, enquanto o restante da casa é em madeira, com as tábuas dispostas horizontalmente. Essa inversão na organização espacial do programa de necessidades é inovadora, rompendo com a tradicional relação frente-fundos, coisa que Artigas empregou

¹ Para Rafael Moneo, o termo estratégia compreende mecanismos, procedimentos, paradigmas e artefatos formais utilizados para configurar o construído (MONEO, 2009, p.9).

em São Paulo no final dos anos 40 e, em Londrina, ao projetar a casa do prefeito em 1952, teve que dispensar.

Nos anos de 1946 e 1947 se sucedem quatro projetos, que apesar de estruturalmente semelhantes – em concreto e alvenaria e com telhados com águas – são distintos. O fator dessa variedade certamente está tanto na ornamentação empregada como na intenção ocasional de uma composição mais acadêmica. O primeiro projeto correspondente à residência do Sr. Dario, de 1946, cujos registros gráficos apresentam alguns estudos de fachada, como se pode ver na figura 1b. É interessante perceber que o principal mote de variação é o acesso social da casa, que ora aparece destacado, como um pórtico, ora é incorporado ao volume da casa, em um espaço avarandado, com as aberturas tanto adquirindo traços retilíneos como formando uma arcada. Esse último elemento é o principal na fachada na residência para o Sr. Rocha, desse mesmo ano. Neste projeto, a maioria das aberturas apresenta essa configuração, com topo em arco – seja nas bandeiras das janelas ou incorporada às folhas das portas.

Nesse sentido, o projeto que mais explicita tal rigor é a Residência Stahlke, de 1947 (figura 1c). A edificação em três pavimentos, de cerca de 320 m² cada, apresenta uma planta duplamente simétrica, com os quatro vértices se desenvolvendo em volumes verticais a modo de torres de uma fortificação; cada torre é encimada por uma bandeirola. Dois pórticos demarcam o acesso social e o de serviço e uma escadaria frontal eleva a edificação acima do nível térreo, sugerindo um *piano nobile*; somado ao muro de arrimo, isso permite uma porção semienterrada da casa. Janelas do tipo bay-window e balaústres se destacam nas fachadas.

A Residência do Sr. Abelardo (1947) apresenta duas versões de projeto, distingue-se um pensamento oposto, talvez de caráter dual, como se pode perceber pela figura 1d. Ambas apresentam uma configuração geral semelhante: térreas, mas com um pavimento semienterrado, que abriga a porção de serviço e a garagem, numa solução para a inclinação acentuada do terreno. O primeiro projeto se compõe por planta e fachada simétricas e há a presença de um pórtico central – em uma correspondência a linguagem anteriormente distinguida. Todavia, a segunda alternativa estabelece-se em dois volumes claros, cada um deles provido de cobertura em inclinada em uma água, que se interceptam, indicando uma planta em L com uma varanda central. Esse projeto apresenta uma composição mais racional, introduzindo uma nova vertente de pensamento.

Essa intenção se apresenta em outros projetos, como por exemplo, na residência Bovalli, de data indefinida (figura 1e). Esse projeto térreo se arranja a partir de um pátio central que articula a ala dos quartos, do living com lareira e a ala de serviço – que se apresentam como volumes justapostos. A cobertura se define por várias águas de telhado, porém com suaves inclinações, e na porção frontal da casa se destaca uma varanda mais baixa, sustentada por pilares inclinados, provavelmente em concreto ou madeira, e limitada por uma parede em pedra, que conduz ao acesso social da casa. Contudo, uma das situações mais diversas é a do fechamento do jardim de inverno que delinea uma esquina envidraçada. Também, essa linguagem é a que aparece nos projetos para o conjunto de casas populares, de 1950 (figura 1f). Tal projeto apresenta quatro unidades similares, térreas, com cerca de 75m², implantadas conjuntamente em um terreno. Cada uma se configura por um volume isolado dotado de duas águas em telhas cerâmicas, que desencontradas, permitem iluminação para os quartos. A cozinha e área de serviço, bem como a varanda, encontram-se na porção frontal do lote, enquanto os quartos se abrem para um jardim nos fundos.

Figura 1 – Comparativo de projetos residenciais (a. Residência Sr. Kretsch, 1944, b. Alternativas de fachada para Residência Sr. Dario, c. Residências Stahlke, 1947, d. Alternativas de fachada para Residência Sr. Abelardo, 1947, e. Residência Bovalli, f. Casas populares, 1950).

Fonte: Acervo de projetos da biblioteca FAU-USP, alterado pelos autores

Esse pensamento permite versar sobre os projetos de caráter misto, que constituem a maioria. São dezesseis projetos, em Maringá, Mandaguari, Apucarana e predominantemente em Londrina, datados de 1945 a 1950. Em geral, há uma predominância de edificações em alvenaria e concreto, de três ou quatro pavimentos. Exemplo disso são os projetos de 1945 e 1946, para Londrina: Edifício Raimundo, Edifício Sr. Newton Câmara, Edifício Fuganti, Edifício Lunardelli e Edifício Sr. José Batista Rezende. Apesar das particularidades de cada caso, o que se percebe são edificações dispostas no alinhamento predial, com um recuo na porção dos fundos do lote. Quanto às unidades residenciais, é comum o arranjo de um setor social voltado para a rua, enquanto a área molhada e de serviços, bem como a circulação vertical, são articuladas na porção dos fundos, voltando-se ou para um terraço ou para dutos de ventilação e iluminação.

O que se apreende da configuração destas plantas é que certamente primam por uma organização racional, aproveitando da melhor forma a área térrea do terreno que se destinaria ao comércio. Paralelamente a isso, se percebe uma preocupação em ventilar e iluminar com eficiência as peças das unidades residenciais superiores. Mesmo assim, a ideia de simetria é preponderante nas fachadas principais. A porção térrea sempre é permeável, pela recorrente utilização de portas de enrolar nas lojas. Essa sequência de aberturas quase sempre é interceptada pelo acesso à circulação vertical. A marquise normalmente é o elemento de mudança no tratamento visual da fachada. O ritmo de aberturas das portas térreas é substituído por outro ritmo na configuração das janelas, acentuado por frisos e molduras verticais que, juntamente com as sacadas, conferem uma ideia de profundidade a esse plano frontal. É interessante o exemplo do edifício para o Sr. Barros, de 1950 (figura 2a). São três pavimentos, com o térreo destinado a lojas, a sobreloja para escritórios e outro pavimento residencial. Da mesma maneira que são três usos diferentes, são três tratamentos em fachada: portas de enrolar, janelas verticais com frisos e sacadas com guarda-corpo em gradil.

Com efeito, essa linguagem se repete de modo mais elaborado nos dois projetos de maior altura: o Edifício Chevrolet, de 1947 (figura 2b), e no Edifício ECB (atualmente

edifício Santo Antônio), de 1949-50. Nestes projetos fica evidente a aproximação à estética Art Déco. Uma particularidade está no Edifício Avenida Higienópolis, em Londrina, de data indeterminada (figura 2c); o projeto composto por dois blocos paralelos e simétricos que variam em altura (entre 12 e 15 pavimentos) apresenta uma extensão térrea marcada duas porções em pilotis e separadas por um espaço livre intermediário; o tratamento das fachadas tende a um esquema compositivo extremamente racional, com a definição de planos distintos para estrutura e vedação.

Figura 2 – Comparativo de projetos mistos (a. Edifício Sr. Barros, 1950, b. Edifício Chevrolet, 1947, c. Edifício Avenida Higienópolis).

Fonte: Acervo de projetos da biblioteca FAU-USP, alterado pelos autores

Os demais projetos de uso misto têm como função principal o comércio, possuindo o uso residencial de forma restrita, auxiliar. Nesse sentido, cada tipo de atividade comercial parece ter exigido uma aproximação diferente. Demonstrando a primeira linguagem destacada, pode-se citar o projeto do Banco Brasileiro de Descontos, de 1946, em Mandaguari, o Banco de São Paulo em Apucarana e as Lojas e Apartamento Minerva, de 1948, em Maringá. A residência e loja ECB, de 1947, em Maringá, seria outro exemplo (figura 3a) - isso ao se avaliar a porção frontal da loja, em alvenaria, com uma porta central dotada de frisos e uma intenção de simetria dada pelos óculos na fachada. Entretanto, a unidade residencial que aparece anexa ao limite dos fundos do salão, configura-se por uma estrutura independente em madeira. Essa mesma combinação aparece no Posto de Gasolina Para Fiori & Rosseto, de 1948. Em contrapartida, o Edifício Caio de Moura Rangel, de 1949-50, em Londrina (figura 3b) aproxima-se da segunda linguagem mencionada. O agrupamento de unidades residenciais independentes no térreo e no primeiro pavimento, associadas a um salão comercial na esquina do lote arranjam um forma volume justaposto e escavado – o que se afirma pela alteração de texturas através das superfícies.

Essa pluralidade de aproximações é vista nos cinco os projetos do agrupamento comercial, dos quais dois com caráter de lazer. Pode-se tratar de um maior rigor ao se observar o projeto para o Hotel Londrina – nas varandas em arcadas e na simetria das alas – ou dos frisos e barrados no Banco de São Paulo S.A. (figura 3c), em Londrina, e no Cine Maringá, em Mandaguari. Além disso, pode-se ressaltar a expressão contemplativa da qual Cine Ubatuba, em Apucarana, é dotado (figura 3d). Essa edificação tem a alvenaria e o concreto como método construtivo, mesmo assim, sua forma alude a um grande galpão em madeira, com duas grandes águas inclinadas e varandas laterais.

Figura 3 – As diversas aproximações em projetos mistos e comerciais (a. Residência e Loja ECB, 1947, b. Edifício Caio de Moura Rangel, 1949-50, c. Banco de São Paulo S.A, 1949, d. Cine Ubatuba).

Fonte: Acervo de projetos da biblioteca FAU-USP, alterado pelos autores

Um juízo diferente parece ordenar os cinco projetos de caráter religioso: Igreja Metodista (1945), Torres Igreja Matriz (1948), Igreja dos Pallotinos (1948-9), a Capela do Colégio Mãe de Deus (1950), localizados em Londrina, e Igreja de Mandaguari (1948). Excetuando-se a Capela do Colégio Mãe de Deus, que é aplicação de um modelo pré-estabelecido pela ordem religiosa, tais projetos primam por linhas longilíneas e por aberturas verticais, com ornamentos e frisos, exacerbando o caráter dramático e o apelo visual. Na maior parte dos casos, as torres se desenvolvem na porção frontal da edificação, marcada por adros e escadarias. Para a Igreja dos Pallotinos (figura 4a) e para a de Mandaguari, foram elaboradas variantes de projeto, em que o aspecto da fachada frontal se modificava. Além disso, o projeto para a Matriz de Londrina (figura 4b) configura-se pela composição e ornamentação da fachada principal, trata-se justamente da inserção das torres, que deveriam definir a característica do conjunto, particularizando-o.

Figura 4 – Edificações Religiosas (a. Variantes de fachada para Igreja dos Pallotinos, 1949, b. Torres Igreja Matriz Londrina, 1949)

Fonte: Acervo de projetos da biblioteca FAU-USP, alterado pelos autores

Em seguida, o último grupo de projetos estudado é o que contempla o uso institucional, e que adiciona mais uma vertente de projeto. São sete edificações localizadas em Londrina, em Marialva e, na maior parte, em Mandaguari. Conquanto os projetos apresentem finalidades diversas – como colégio, fórum, rodoviária, praça e parque infantil – há sempre uma intenção funcional em organização de planta, embora haja a recorrência de fachadas simétricas. O projeto do Colégio Mãe de Deus, de 1938 e o edifício do fórum, de 1947, em Londrina, certamente são os demonstram um rigor mais deflagrado. Nessa

segunda edificação, pode-se notar o grande pórtico de acesso, marcado por quatro pilares e por uma escadaria – na sugestão de um *piano nobile*, bem como a sucessão de balcões e a platibanda em balaústres (Figura 5a).

O Aeroporto, de 1942, tem planta retangular acompanhada de um espaço avarandado linear cuja cobertura de uma única água é sustentada por pilares inclinados que sugerem um ângulo reto com o telhado; a torre de comando destaca-se como elemento vertical (Figura 5b); nesta composição os elementos estruturais ditam a linguagem arquitetônica. Ambas as estações rodoviárias – de Mandaguari (Figura 5c) e a de Marialva – apresentam-se como objetos isolados na quadra. A primeira, de 1948, apresenta uma conformação retangular e os espaços construídos nas extremidades abrigam uma área central vazia, sugerindo um enquadramento da paisagem, enquanto, a segunda rodoviária, em uma escala menor e com uma planta hexagonal, estabelece relações de cheios e vazios. O Parque Infantil, em Mandaguari, apesar da simetria implícita, exhibe tratamentos diferentes para o acesso frontal e para o do parque, e os blocos anexos, de banhos e chuveiros, também fazem essa correspondência. Além disso, há o projeto para a Praça da independência em 1949, cujo caráter principal está em uma esplanada elevada, que permite a visão de um elemento vertical central. Sua forma elíptica se demarca por um barrado em pedra e pontuado externamente por vegetação, e o acesso apontado por pérgolas em madeira.

Figura 5 – Edificações institucionais (a. Fórum de Londrina, 1947, b. Aeroporto de Mandaguari, 1942, c. Rodoviária de Mandaguari, 1948)

Fonte: Acervo de projetos da biblioteca FAU-USP, alterado pelos autores

3. AS ESTRATÉGIAS PROJETUAIS

A questão aqui colocada é a assinalada por Colquhoun (1989, p. 23) ao afirmar que “a ideia de que os valores mudam e se desenvolvem com o passar do tempo histórico está, atualmente, tão arraigada no senso comum que é difícil imaginar um ponto de vista diferente”, entretanto, naquilo concerne à história, ela possui uma origem relativamente recente, fruto de um pensamento historicista. Deste modo, o que se afere nas obras norte-paraenses de Lohbauer, nessa década, não é uma evolução linear de estilo, ou de valores de arquitetura, mas a recorrência à distintas abordagens, que coexistem.

Em alguns momentos, como nos projetos de uso residencial, o que se destaca é uma sequência que evidencia características ligadas à tradição acadêmica clássica – sobressaindo-se o rigor compositivo. Isso é entrevisto na simetria de plantas e fachadas, nas aberturas ritmadas, nos pórticos marcando os acessos, na elevação das edificações sugerindo *pianos nobiles*, nas varandas em arcadas, nos pilares e balaústres com desenhos particulares.

Sem dúvida, esse é o agrupamento de projetos que apresenta uma maior variação de linguagem, dessa maneira permitindo que os contornos dessas aplicações de estilo sejam

aventados. Aparentemente, eles não se devem ao porte dos projetos. O que se percebe é que alguns casos singulares são tratados com temas clássicos, mas a partir de um ponto, talvez uma dimensão comercial e de repetição, a abordagem passa a ser funcionalista. Mesmo assim, o que se afere é uma obra que:

“faz claramente uma conexão com a tradição arquitetônica por meios de temas generalizados como *coluna, sala, corredor, janela, cobertura*, mas está preocupada com noções de *superfície, limite, simetria e diferença*, todas as quais colocam em jogo a ideia dos limites da arquitetura” (Colquhoun 2004, p.186).

Quanto aos projetos de uso comercial e misto, parece haver a predominância de uma mesma linguagem geometrizarante que se constitui pela preocupação funcional na planta regular e frisos, molduras, saliências e chanfros nas fachadas monumentais de modo a evidenciar uma aproximação à Art-déco. Segawa (2002, p.54) esclarece que as modernidades caracterizavam as incertezas de uma sociedade instável, “recém-saída de uma conflagração da qual emergiam realidades díspares”; ora tratavam de um modernismo engajado, onde “funcionalismo, utilitarismo, standardização, foram palavras de ordem” (*ibidem*), ora de artifícios essencialmente decorativos em que o mote fosse os prazeres efêmeros – o que se convencionou chamar Art Déco. Além disso, “da arquitetura de linhas geometrizadas dos anos de 1930, derivaria uma arquitetura monumental que tomava emprestada soluções compositivas de grandes massas dos ensinamentos da beaux-arts.” (SEGAWA 2002, p.75). Com efeito, “a década de 40 em Londrina foi marcada pelo aumento do número de construções em alvenaria [...] dotando a cidade de uma arquitetura de bases ecléticas e referências Art Déco” (CASTELNOU, 1998, p.38).

Essa multiplicidade de estilos é vista ainda no grupo de projeto de uso cultural, formado pelos projetos religiosos e institucionais. Neles se identificam dois motes principais: a ornamentação e o pitoresco, respectivamente. No primeiro caso, as diversas alternativas de fachada apresentadas pelo arquiteto já atestariam tal ênfase, todavia isso se corrobora no projeto para as torres neogóticas da Igreja Matriz Londrina de 1948.

Esse discurso da pluralidade também se faz notar nas primeiras ideias modernas de arquitetura encontradas nos anos 20 e 30 em São Paulo e no Rio de Janeiro, pois apenas gradativamente, a partir dos anos 40 e principalmente nos anos 50 e 60, a influência da arquitetura modernista passa a ser encontrada em outros centros (GUADANHIM, 2002, p.53). Assim,

havia uma convivência pacífica entre circunspetadas obras tradicionalistas, exóticas casas neocoloniais e geométricas construções modernizantes em suas ecléticas páginas, mas com leve predominância de linhas modernas - ampliando-se nesse domínio ano a ano, mais programas de âmbito coletivo – prédios comerciais, terminais de transporte, mercados, clubes, etc. (SEGAWA, 2002, p. 74).

Além disso, essa acomodação de estilo em cada caso, onde ora elementos referenciados na arquitetura clássica são importantes, ora são preponderantes elementos racionalistas, o que naturalmente aponta para uma arquitetura de transição, e suscita a ponderação dos modelos aos quais provavelmente o arquiteto esteve sujeito em sua formação. Essa transição de costumes é assinalada por Banham (2003) que trata da passagem sofrida pela arquitetura do começo do século XX, fazendo notar a conexão da série de leis utilizadas pela arquitetura moderna com a tradição acadêmica. Vários discursos assinalam a mudança de um aprendizado essencialmente classicista e para um que ponderasse as necessidades programáticas e técnicas emergentes. Entre eles, destaca-se a teoria da composição elementar proposta pelo professor de teoria da arquitetura, Julien

Guadet – “onde pequenos membros funcionais e estruturais (elementos de arquitetura) são reunidos a fim de perfazerem volumes funcionais, e estes (elementos de composição) são reunidos, perfazendo o edifício em seu todo” (BANHAM, 2003, p.36). E também a abordagem racionalista presente no historiador de arquitetura Auguste Choisy e em Eugène Viollet-le-Duc, ou ainda, a experimentação técnica e formal do concreto armado de Auguste Perret, ambos arquitetos franceses. Sem dúvida alguma, a origem dessa instrução acadêmica provém da Escola de Belas Artes de Paris. Porém, é preciso considerar a Werkbund alemã e o pressuposto de seu arquiteto fundador Hermann Muthesius, no começo do século: a forma é uma coisa do espírito e, para que um bom padrão seja encontrado, devem-se incorporar os triunfos já executados pelas artes, em um apelo claro à tradição.

4. CONCLUSÃO

Sistematizar os projetos norte-paranaenses de Lohbauer a partir da data, da localização e do uso permitiu reconhecer afinidades e diferenças entre eles e, sobretudo, as distintas estratégias projetuais empregadas, reconhecidas nas várias linguagens e no caráter estabelecido para cada edificação. A conformação da estrutura, o arranjo formal da planta e o recurso à ornamentação levaram à aproximação dos projetos ora do estilo pitoresco, ora do acadêmico e da Art-Déco, mantendo o rigor construtivo e o apuro técnico característico de um arquiteto alemão formado em uma escola politécnica. Ainda que distante do modernismo racionalista se destacaria nos anos seguintes, a arquitetura Lohbauer se mostra mais condescendente com o ornamento, menos reducionista na escolha dos estilos de cada composição e, portanto, mais eclética no seu conjunto.

Mostrou-se ainda que não se pode estabelecer uma ideia de linearidade ou evolução estilística ao longo do tempo: diferentes estilos são empregados simultaneamente e recorrentemente – um não inviabiliza o outro nem o substitui. O que se pôde perceber é que o emprego das diferentes estratégias projetuais se estabelece conforme a finalidade de cada obra, indicando uma sensibilidade do projetista para com o caráter das edificações.

Certamente a obra de Lohbauer contribui para a pluralidade percebida por Segawa na produção arquitetônica do começo do século XX, quando diversas modalidades de ‘moderno’ coexistiam e o modernismo ainda não era um movimento hegemônico.

De toda sorte, a arquitetura de Lohbauer se insere na paisagem urbana progressista que se trata de construir no norte do Paraná na medida em que, como mostrou Rego (2012), a atuação local de arquitetos e urbanistas oriundos da capital paulista não se valeu apenas do resultado da influência econômica da metrópole sobre uma região de colonização em crescimento; ela foi, também, fruto de uma iniciativa local que, em atenção às inovações culturais e tendências metropolitanas, tratou de buscar esses profissionais, almejando desenvolvimento, progresso e vanguarda regional, já que as características presentes em suas obras correspondiam às aspirações de uma sociedade em formação na rica zona pioneira do norte do Paraná.

REFERÊNCIAS

BANHAM, R. **Teoria e projeto na primeira era da máquina**. 3ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.

CASTELNOU, A. M. N. **A influência da produção modernista na transformação do panorama arquitetônico da cidade de Londrina nos anos 50**. São Carlos: USP, 1998.

COLQUHOUN, A. **Modernidade e tradição clássica**: ensaios sobre arquitetura 1980-1987. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; **Catálogo de Projetos de arquitetura**. Disponível em: http://www.fau.usp.br/fau/secoes/biblio/on_line/index.php Acesso em: 18 Jun. 2012.

GUADANHIM, S.J. “**Influência da arquitetura moderna nas casas de Londrina: 1955-1965**”. Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 2002.

MONEO, R. **Inquietação Teórica e a prática Projetual**. São Paulo: Cosac y Naif, 2009.

REGO, R. L. Importing planning ideas, mirroring progress: the hinterland and the metropolis in mid-twentieth-century Brazil, **Planning Perspectives**, v. 27, n. 4, 2012.

_____. **As cidades plantadas**. Londrina: Humanidades, 2009.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil – 1900-1990**. São Paulo: EdUSP, 2002.

SUZUKI, J. **Idealizações de Modernidade** - Arquitetura dos Edifícios Verticais em Londrina 1949-1969. Londrina: Kan, 2011.